

[Inelme Innovation Works](#). Innovación continua en flexografía y huecograbado.

Inelme le ofrece la tecnología y soluciones que sus máquinas de impresión necesitan para alcanzar el punto óptimo de rendimiento.

Control de tintas

El sistema I-ICS controla la concentración del color (viscosidad y temperatura) durante toda la producción con un revolucionario sistema que va más allá de un simple viscosímetro.

- Mismo tono de color impreso.
- Memoriza configuraciones anteriores.
- Mayor precisión que los viscosímetros por ultrasonido.

Limpieza Anilok por láser

El sistema I-LAC limpia de forma profunda, eliminando la tinta seca del interior de los alvéolos sin dañar las celdas del cilindro gracias a un láser preciso y eficaz.

- El sistema más rápido de limpieza actual.
- Reducción en tiempo de hasta el 80%.
- Capaz de limpiar cualquier combinación de lineatura y volumen.

Mezclador de adhesivos

El **I-AMX_MCV** es un equipo avanzado de mezcla de adhesivos bicomponentes con solventes y control de viscosidad. Existe el modelo de mezcla de adhesivos sin solvente.

- Práctico y compacto sistema de mezcla y alimentación a laminadora.
- Automatizado mediante software.
- Control de viscosidad en tiempo real.